

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA QABUL QILINADIGAN
QARORLARNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA NAZORAT QILISHGA
OID ILG'OR XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASINING QIYOSIY-HUQUQIY
TAHLILI

Xudoyberdiyev Baxtiyor Juraboyevich

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistratura tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19589019>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot sun'iy intellekt tizimlari asosida qabul qilinadigan qarorlarni huquqiy tartibga solish va nazorat qilish sohasidagi ilg'or xorijiy davlatlar tajribasini qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada Yevropa Ittifoqining riskka asoslangan yondashuvi, AQSHning tarmoqli innovatsion modeli, Xitoyning davlat nazoratiga tayangan strategiyasi hamda Buyuk Britaniya va Singapurning moslashuvchan tartibga solish usullari atroflicha o'rganilgan. Tadqiqot davomida algoritmlarning "qora quti" (black box) fenomeni, "Human-in-the-loop" (inson nazorati) prinsipi va algoritmik qarorlar uchun javobgarlik masalalari huquqiy doktrina nuqtai nazaridan tahlil qilingan.

O'zbek tilida: Sun'iy intellekt, algoritmik qarorlar, qonun ustuvorligi, qiyosiy-huquqiy tahlil, raqamli dalillar, inson nazorati (human-in-the-loop), AI Act, raqamli suverenitet, algoritmik shaffoflik.

Аннотация. Данное исследование посвящено сравнительно-правовому анализу передового опыта зарубежных стран в области правового регулирования и контроля решений, принимаемых на основе систем искусственного интеллекта. В статье подробно изучены риск-ориентированный подход Европейского Союза, секторальная инновационная модель США, стратегия Китая, опирающаяся на государственный контроль, а также гибкие методы регулирования Великобритании и Сингапура. В ходе исследования с точки зрения правовой доктрины проанализированы феномен «черного ящика» (black box) алгоритмов, принцип «человека в контуре» (human-in-the-loop) и вопросы ответственности за алгоритмические решения.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, алгоритмические решения, верховенство закона, сравнительно-правовой анализ, цифровые доказательства, человеческий контроль, AI Act, цифровой суверенитет, алгоритмическая прозрачность.

Abstract. This research is devoted to a comparative legal analysis of advanced foreign experience in the field of legal regulation and oversight of decisions made based on artificial intelligence (AI) systems. The article provides a comprehensive study of the European Union's risk-based approach, the sectoral

innovation model of the United States, China's state-control-oriented strategy, and the flexible regulatory methods of the United Kingdom and Singapore. Throughout the study, the "black box" phenomenon of algorithms, the "human-in-the-loop" principle, and the issues of liability for algorithmic decisions are analyzed from the perspective of legal doctrine.

Keywords: Artificial intelligence, algorithmic decisions, Rule of Law, comparative legal analysis, digital evidence, human-in-the-loop, AI Act, digital sovereignty, algorithmic transparency.

To'rtinchi sanoat inqilobining fundamental asosi bo'lgan sun'iy intellekt tizimlarining davlat boshqaruvi va huquqni muhofaza qilish faoliyatiga integratsiyalashuvi raqamli yurisprudensiya oldiga murakkab institutsional vazifalarni qo'yimoqda. SI tizimlarining avtonomligi va "avtonom xulosa chiqarish" xususiyati an'anaviy protsessual nazorat va javobgarlik modellarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Qaror qabul qilish jarayonida algoritmlarning ishtiroki shaffoflik va hisobdorlik kabi demokratik tamoyillarni yangicha talqin qilishga majbur qilmoqda. Mazkur paragrafda ilg'or xorijiy yurisdiksiyalarning algoritmik qarorlarni huquqiy tartibga solish borasidagi tajribasi qiyosiy tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Yevropa Ittifoqi sun'iy intellektni inson huquqlariga asoslangan (human rights-centric) yondashuv orqali tartibga solish bo'yicha global yetakchiga aylandi. 2024-yilda qabul qilingan "Sun'iy intellekt to'g'risidagi Akt" (AI Act) milliy va xalqaro huquq tizimlari uchun yangi texnologik va huquqiy standartlarni belgilab beruvchi birinchi keng qamrovli qonunchilik hujjatidir¹. Mazkur Akt nafaqat innovatsiyalarni rag'batlantirish, balki algoritmlarning insoniyat fundamental qadriyatlariga zid keluvchi ta'sirini minimallashtirish maqsadini ko'zlaydi.

YEI tizimida SI texnologiyalari ular keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan tizimli xavf darajalariga ko'ra qat'iy toifalanadi. Mazkur modelning markazida "qabul qilib bo'lmaydigan xavf" (unacceptable risk) tushunchasi turadi, unga ko'ra inson xulq-atvorini manipulyatsiya qiluvchi tizimlar yoki davlat tomonidan yuritiladigan ijtimoiy reyting (social scoring) tizimlari inson sha'ni va erkinligiga zid deb topilib, butunlay taqiqlanadi². Bunday cheklovlar demokratik huquqiy

¹ Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (AI Act). – Strasbourg, 2024. – Art. 1.

² Council of the European Union (2024). Artificial intelligence (AI) act: Council gives final green light to the first worldwide rules on AI. – Brussels: European Union News, 2024.

davlatlarda shaxsning daxlsizligini texnologik nazoratdan himoya qilishning konstitutsiyaviy kafolati bo'lib xizmat qiladi.

"Yuqori xavfli tizimlar" (high-risk systems) toifasi sudlov va huquqni muhofaza qilish organlarida qo'llaniladigan algoritmlarni o'z ichiga qamrab oladi. Ushbu tizimlar shaxsning huquqiy maqomi va protsessual kafolatlariga bevosita ta'sir ko'rsatganligi sababli, ularni amaliyotga joriy etishdan oldin muvofiqlikni baholash (conformity assessment) jarayonidan o'tish majburiy hisoblanadi³. Bu jarayonda algoritmlarning aniqligi, mustahkamligi va kiber-xavfsizlik talablariga javob berishi sinchiklab tekshiriladi.

Algoritmik shaffoflik va ma'lumotlar sifati yuqori xavfli SI tizimlari uchun fundamental protsessual majburiyatlardir. Yevropa qonunchiligi ushbu tizimlar foydalanadigan "o'quv ma'lumotlari" (training data) tizimli noxolislikdan (bias) xoli bo'lishini va har bir algoritmik qarorning log-fayllari huquqiy audit uchun ochiq bo'lishini talab etadi⁴. Mazkur standartlar raqamli makonda kamsitishning oldini olish va tenglik prinsipini ta'minlashda markaziy o'rin tutadi.

YEI doktrinasiga ko'ra, har qanday algoritmik qaror ustidan "inson nazorati" (human-in-the-loop) ta'minlanishi protsessual adolatning eng muhim kafolatidir. Sudya yoki prokuror algoritm tomonidan shakllantirilgan xulosani tanqidiy baholashi shart bo'lib, bu tizim qarorlarining avtonom ravishda inson huquqlarini siqib chiqarishiga to'sqinlik qiladi. Bu yondashuv raqamli o'zgarishlar sharoitida haqiqatni aniqlash va adolatli sud muhokamasiga bo'lgan huquqni himoya qilishga xizmat qiladi⁵.

Algoritmlarning "qora quti" (black box) xususiyati natijasida yuzaga keladigan axborot asimmetriyasi isbotlash jarayonida jiddiy protsessual to'siqlarni keltirib chiqaradi. Bunday sharoitda raqamli dalillar va algoritmik xulosalarning maqbulligini ta'minlash uchun nafaqat texnik audit, balki JPK normalariga muvofiq mutaxassis ishtirokidagi maxsus verifikatsiya mexanizmlari joriy etilishi strategik zaruriyatdir⁶. Bu esa sud nazoratini amalga oshirishda "ekspertlik monopoliyasi" xavfini bartaraf etadi.

SI xatosi oqibatida zarar yetkazilganda vujudga keladigan "huquqiy bo'shliq" (accountability vacuum) an'anaviy subyektiv ayb (fault-based) prinsipini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Basharti, algoritm avtonom tarzda kutilmagan

³ Floridi L., Holweg M., Taddeo M. capIA – A Procedure for Conducting Conformity Assessment of AI Systems in Line with the EU Artificial Intelligence Act. – Oxford: Oxford Internet Institute, 2022. – P. 12.

⁴ Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (AI Act). – Strasbourg, 2024. – Art. 14.

⁵ Saeid & Mehrdar Ghaem. Integrated accountability frameworks in algorithmic decision-making. // Digital Law Journal. – 2022. – Vol. 3. – P. 112.

⁶ Tadjiyev A. Raqamli dalillar maqbulligini ta'minlashning nazariy asoslari: magistrlik dissertatsiyasi. – Toshkent: HMQA, 2025. – B. 31.

zarar yetkazsa, ishlab chiquvchi, provayder va foydalanuvchi o'rtasida javobgarlikni adolatli taqsimlash uchun aybdan qat'i nazar javobgarlik (strict liability) rejimiga o'tish masalasi doktrinal darajada muhokama etilmoqda⁷. Bu esa jabrlanuvchining zararni to'la qoplashga bo'lgan huquqini amalda kafolatlaydi.

YEIning SI borasidagi siyosati Bryussel effekti (Brussels Effect) orqali global miqyosda raqamli suverenitetni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ushbu xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka tizimli implementatsiya qilish — raqamli transformatsiya davrida inson sha'ni, qadr-qimmatini va daxlsizligini huquqiy filtrlar orqali kafolatlashning yagona muvozanatli yo'lidir⁸. Mazkur jarayonda texnologik taraqqiyot qonun ustuvorligi tamoyillariga to'la bo'ysundirilishi shart.

Amerika Qo'shma Shtatlarining sun'iy intellektni tartibga solish borasidagi siyosati innovatsiyalarni rag'batlantirish va iqtisodiy o'sishni ustuvor deb biluvchi markazlashmagan, ya'ni tarmoqli (sectoral) yondashuvga tayanadi. Yevropa Ittifoqining qat'iy markazlashgan va inson huquqlariga yo'naltirilgan "AI Act" modelidan farqli o'laroq, AQSH federal darajadagi yagona SI qonuni o'rniga amaldagi tarmoq qonunchiligini texnologik ehtiyojlarga moslashtirish va innovatsiyalarni cheklamaslik yo'lidan bormoqda⁹. Ushbu liberal yondashuv texnologik gigantlarning raqobatbardoshligini saqlab qolish bilan birga, huquqiy nazoratni muayyan sohalarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib amalga oshirishni ko'zlaydi.

Ushbu model doirasida turli federal idoralar, jumladan, AQSH Adliya vazirligi huzuridagi Jinoyat odil sudlovi axborot tizimlari (NCJIS) kabi tuzilmalar o'z sohalari bo'yicha maxsus metodik ko'rsatmalar, tahliliy vositalar va standartlarni ishlab chiqmoqda¹⁰. Bunday markazlashmagan boshqaruv huquqni muhofaza qilish organlariga texnologik moslashuvchanlikni saqlab qolgan holda, jinoyatchilikka qarshi kurashda SI tizimlarini amaliyotga tezkor tatbiq etish imkonini beradi. Binobarin, prokurorlar va tergovchilar uchun ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda ushbu tarmoqli tahliliy vositalar asosiy axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

⁷ Haden C. Assembling the Algorithm for Human Rights Centred AI Regulation. – Hertfordshire: University of Hertfordshire, 2024. – P. 10.

⁸ Xujakulov S.B. Huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy-metodologik va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish: Monografiya. – Toshkent: O'zR IIV Akademiyasi, 2023. – B. 114.

⁹ Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (AI Act). – Strasbourg, 2024. – Art. 1.

¹⁰ NCJIS. National Criminal Justice Information Service Overview. // U.S. Department of Justice. – Washington, 2021.

AQSH huquqiy tizimida SI tizimlari ustidan texnik va yuridik nazoratni o'rnatishda Milliy standartlar va texnologiyalar instituti (NIST) tomonidan ishlab chiqilgan muhandislik-matematik yondashuv fundamental o'rin tutadi. Institutning NIST SP 800-86 va SP 800-101 kabi qo'llanmalari raqamli izlarni qayta ishlashning butun siklini qamrab olgan bo'lib, har bir harakatni "log-fayl" (journal file) orqali hujjatlashtirish va verifikatsiya qilishni talab etadi¹¹. Mazkur standartlar universal xarakterga ega bo'lib, har qanday texnik sharoitda raqamli dalillarning ishonchliligini ta'minlashda jahon miqyosidagi "oltin standart" sifatida e'tirof etiladi.

Sud nazorati darajasida esa raqamli texnologiyalar asosida olingan dalillarning maqbulligi (admissibility) AQSH sud amaliyotida 1993-yildan beri qo'llanilayotgan "Daubert testi" (Daubert standard) orqali baholanadi¹². Ushbu pretsedentga ko'ra, SI orqali shakllantirilgan har qanday xulosa yoki ekspert xulosasi ilmiy jihatdan verifikatsiya qilinishi, usulning xatolik darajasi aniq bo'lishi va u ilmiy hamjamiyat tomonidan tan olingan bo'lishi shart. Bu esa algoritmlar tomonidan chiqarilgan avtomatlashtirilgan xulosalar ustidan sudning qat'iy filtrlovchi nazoratini ta'minlaydi va "soxta ilm" (junk science) asosidagi dalillarning ishga kirishiga to'sqinlik qiladi.

Huquqni muhofaza qilish amaliyotida "bashoratli politsiya" (predictive policing) algoritmlaridan foydalanish AQSHda keng tarqalgan bo'lib, bu tizimlar jinoyatchilikning ehtimoliy o'choqlarini (hotspots) aniqlashda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi¹³. Biroq, mashinani o'qitish modellari tarixiy ma'lumotlar bazasidagi tizimli nuqsonlarga tayanib ishlov berishi natijasida politsiya faoliyatida kutilmagan salbiy oqibatlar kuzatilmoqda. Ayniqsa, o'tmishdagi ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklarni aks ettiruvchi ma'lumotlar algoritmlar tomonidan o'zlashtirilishi oqibatida, bashoratlar ko'pincha subyektiv xarakterga ega bo'lib qolmoqda.

Ushbu jarayonda kuzatilayotgan demografik noxolislik (bias) va tizimli kamsitish holatlari AQSH huquqshunoslari orasida algoritmik hisobdorlik (accountability) tushunchasini yangi sifat bosqichiga olib chiqdi¹⁴. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar SI tizimi insonning individual xususiyatlarini inobatga olmasdan, uni faqat statistik "raqamli obyekt" sifatida ko'rsa, bu JPK

¹¹ NIST. Special Publication 800-101 Revision 1: Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response. – Gaithersburg: NIST, 2014. – P. 15.

¹² Tadjiyev A. Raqamli dalillar maqbulligini ta'minlashning nazariy asoslari: magistrlik dissertatsiyasi. – Toshkent: HMQA, 2025. – B. 27.

¹³ Zerilli J., Danaher J. The citizen's guide to artificial intelligence. – Cambridge: MIT Press, 2020. – P. 10.

¹⁴ Saeid & Mehrdar Ghaem. Integrated accountability frameworks in algorithmic decision-making. // Digital Law Journal. – 2022. – Vol. 3. – P. 112.

normalaridagi inson qadr-qimmatini hurmat qilish majburiyatiga zid keladi. Noxolis algoritmlar natijasida aybsiz shaxslarning asossiz kuzatuv ostiga olinishi raqamli muhitda shaxsiy daxlsizlik huquqining buzilishiga zamin yaratadi.

Algoritmlarning "qora quti" (black box) effekti va ishlab chiquvchilar bilan davlat organlari o'rtasidagi axborot asimmetriyasi protsessual adolatga erishishda eng yirik tizimli to'siq bo'lib qolmoqda¹⁵. SI xulosalarining mantiqiy asosi yopiq bo'lgan sharoitda, prokuror yoki sudya algoritmi bergan natijaga "ekspertlik monopoliyasi" natijasida ko'r-ko'rona tayanishga majbur bo'ladi. Ushbu holat jinoyat protsessida haqiqatni aniqlash (JPK 22-moddasi) va taraflarning tortishuv tamoyilini amalda ro'yobga chiqarishda yuridik vakuumlarni vujudga keltirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, AQSH tajribasi raqamli makonda huquq ustuvorligini ta'minlash uchun nafaqat texnik audit, balki algoritmik qarorlar ustidan "inson ishtiroki" (human-in-the-loop) prinsipini majburiy tashkiliy talab sifatida mustahkamlash zarurligini ko'rsatmoqda¹⁶. Kelgusida milliy qonunchilikni, xususan, JPKning 95¹-moddasini takomillashtirishda AQSHning NIST standartlari va Daubert testi kabi mexanizmlaridan foydalanish raqamli dalillarning maqbulligini ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etadi. Bu esa texnologik taraqqiyotning huquq ustidan nazoratsiz ustuvorligiga barham berishning yagona yo'lidir.

Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) sun'iy intellekt texnologiyalarini shunchaki iqtisodiy innovatsiya emas, balki davlat xavfsizligi va milliy strategiyaning ajralmas tarkibiy qismi sifatida talqin etadi. Bu yondashuv raqamli suverenitetni mustahkamlash va global texnologik poygada ustuvorlikka erishishga qaratilgan "xitoycha xususiyatlarga ega" avtoritar boshqaruv modelini ifodalaydi¹⁷. Ushbu strategiya doirasida SI tizimlari davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish va ijtimoiy tartibni saqlashning fundamental quroliga aylangan.

Xitoyda algoritmlar ustidan nazorat qilishning huquqiy mexanizmi asosan Xitoy Kibermakon ma'muriyati (CAC) tomonidan ishlab chiqilgan qat'iy reglamentlarga tayanadi. Xususan, tavsiya algoritmlari va generativ SI tizimlari ustidan CAC tomonidan o'rnatilgan nazorat ishlab chiquvchilarga jamoat fikrini manipulyatsiya qilishni yoki ijtimoiy barqarorlikka putur yetkazuvchi mazmuni

¹⁵ Castelvechi D. Can We Open the Black Box of AI? // Nature. – 2016. – Vol. 538. – P. 20-23.

¹⁶ Xujakulov S.B. Huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy-metodologik va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish: Monografiya. – Toshkent: O'zR IIV Akademiyasi, 2023. – B. 114.

¹⁷ Zeng, J. Artificial intelligence with Chinese characteristics: National strategy, security and authoritarian governance. – Singapore: Palgrave Macmillan, 2022. – P. 45.

tarqatishni qat'iy qat'iy taqiqlaydi¹⁸. Mazkur qoidalar texnologik kompaniyalarning algoritmik faoliyatini davlat mafkurasiga muvofiqlashtirishni ko'zlaydi.

XXRning SI siyosatida algoritmlarni majburiy ro'yxatdan o'tkazish tizimi markaziy o'rin tutadi. Algoritmik tavsiya tizimlari bilan shug'ullanuvchi provayderlar o'z tizimlarining ishlash mantiqini, qo'llaniladigan ma'lumotlar bazasini va modellarini CAC organlarida ro'yxatdan o'tkazishi shart¹⁹. Bu mexanizm orqali "algoritmik shaffoflik" tushunchasi jamiyat uchun emas, balki birinchi navbatda markazlashgan davlat nazorati organlari uchun ta'minlanadi.

SI tizimlarining ijtimoiy barqarorlikka ta'sirini baholash (social stability assessment) Xitoy qonunchiligidagi eng o'ziga xos talablardan biri hisoblanadi. Har qanday ommaviy qo'llaniladigan algoritm jamiyatdagi axloqiy va siyosiy qarashlarga qanday ta'sir ko'rsatishi bo'yicha oldindan auditdan o'tishi shart²⁰. Basharti, algoritm ijtimoiy ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin deb topilsa, uni amaliyotga joriy etish taqiqlanadi.

Generativ SI va katta til modellari (LLM) sohasida ham Xitoy hukumati qat'iy filtrlash tizimini joriy etgan. 2025-yildagi rasmiy yo'riqnomalarga ko'ra, SI tomonidan yaratilgan har qanday ma'lumot davlatning rasmiy pozitsiyasiga va "sotsialistik qadriyatlar"ga zid kelmasligi shart²¹. Bu esa texnologiya va mafkuraning bir nuqtada birlashishini anglatib, algoritmik qarorlar ustidan ideologik nazoratni ta'minlaydi.

Ma'lumotlar xavfsizligi to'g'risidagi qonun va Shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun (PIPL) Xitoyning SI sohasidagi huquqiy bazasini yanada mustahkamlaydi. Ushbu hujjatlar SI tizimlarini o'qitishda ishlatiladigan ma'lumotlarning "xitoycha xususiyati"ni saqlab qolish va ularni mamlakat tashqarisiga ruxsatsiz chiqishini taqiqlash orqali raqamli suverenitetni kafolatlaydi²². Ma'lumotlar ustidan bunday nazorat algoritmlarning tashqi ta'sirlardan himoyalanganligini ta'minlaydi.

Xitoyning SI boshqaruvi modeli algoritmlarning "qora quti" (black box) xususiyatini faqat davlat organlari uchun "ochish"ni maqsad qiladi. Yuridik doktrinada bu holat algoritmik hisobdorlikni (accountability) jamoat oldidagi mas'uliyatdan ko'ra, markazlashgan hukumat talablariga bo'ysunish sifatida

¹⁸ Hurcombe, L., Neo, H. Y. & Wong, D. China's cyberspace regulator releases draft measures for managing generative AI services. – Strasbourg: DLA Piper, 2023. – P. 10.

¹⁹ Roberts, H. et al. The Chinese approach to artificial intelligence: an analysis of policy, ethics, and regulation. // AI & Society. – 2020. – Vol. 36. – P. 59-77.

²⁰ Saeid & Mehrdar Ghaem. Integrated accountability frameworks in algorithmic decision-making. // Digital Law Journal. – 2022. – P. 112.

²¹ Opinions of the Ministry of Education and the Central Cyberspace Affairs Commission on Strengthening Digital Chinese. – Beijing: CAC, 2025. – § IV.

²² Deloitte. The China Personal Information Protection Law (PIPL). – Beijing: Deloitte, 2021. – P. 15.

belgilaydi²³. Natijada, algoritmlar tomonidan qabul qilinadigan qarorlar ustidan sud nazorati emas, balki ma'muriy-siyosiy nazorat ustuvorlik qiladi.

Huquqni qo'llash amaliyotida XXR ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda o'g'irlash yoki SI vositasida ijtimoiy tartibni buzish uchun o'ta og'ir jazo choralari belgilagan. PIPL qonuniga binoan, shaxsga doir ma'lumotlar bilan bog'liq jinoyatlar uchun etti yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin²⁴. Bunday qat'iy sanksiyalar raqamli makonda huquqiy tartibotni saqlashning eng muhim vositasi bo'lib xizmat qilmoqda.

Global miqyosda algoritmlarni tartibga solish bo'yicha ikki asosiy yo'nalish ko'zga tashlanmoqda: Yevropa Ittifoqining qat'iy markazlashgan modeli va Buyuk Britaniya hamda Singapur kabi davlatlarning ko'proq innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan moslashuvchan modellari²⁵. Mazkur huquqiy tendensiyalar raqamli iqtisodiyot sharoitida shaxs huquqlarini himoya qilish va texnologik taraqqiyot o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashning o'ziga xos mexanizmlari bo'lib xizmat qiladi²⁶.

Buyuk Britaniya SI tartibga solishda "pro-innovation" (innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi) modelni tanlagan bo'lib, bu yondashuv texnologik taraqqiyotni qat'iy qonunchilik qoliplari bilan cheklamaslik maqsadini ko'zlaydi. Britaniya hukumatining 2023-yildagi "Oq kitobi"da (AI White Paper) belgilanganidek, tartibga solish tizimi "kontekstga asoslangan" bo'lishi, ya'ni algoritmlar o'zlari qo'llaniladigan sohaning xususiyatidan kelib chiqib baholanishi lozim²⁷. Bu esa algoritmlarning "avtonom xulosa chiqarish" xususiyati tufayli vujudga keladigan risklarni tarmoqlar kesimida samarali boshqarish imkonini beradi.

"Soft law" (yumshoq huquq) vositalarining huquqiy tabiatiga ko'ra, ular qat'iy qonun normalaridan ko'ra ko'proq dinamiklikni ta'minlab, huquqiy tizimning texnologik o'zgarishlarga tezkor moslashuviga xizmat qiladi²⁸. Mazkur vositalar majburiy sanksiyalardan ko'ra, axloqiy tamoyillar, tavsiyaviy ko'rsatmalar va texnik standartlarga tayanadi. Ushbu yondashuv ishlab chiquvchilar uchun "lozim darajadagi ehtiyotkorlik" (due diligence) mezonlarini

²³ Castelvechi D. Can We Open the Black Box of AI? // Nature. – 2016. – Vol. 538. – P. 20-23.

²⁴ Xitoy Xalq Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish to'g'risida"gi (PIPL) Qonuni. – Pekin: Butunxitoy xalq vakillari kengashi, 2021. – 72-modda.

²⁵ Раҳмонкулов Ҳ.Р. Фуқаролик ҳуқуқи субъектлари. – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – Б. 45.

²⁶ Saeid & Mehrdar Ghaem. Integrated accountability frameworks in algorithmic decision-making. // Digital Law Journal. – 2022. – Vol. 3. – P. 112.

²⁷ Department for Science, Innovation and Technology. A pro-innovation approach to AI regulation: White Paper. – London: DSIT, 2023. – P. 12.

²⁸ Marmor A. Soft Law, Authoritative Advice and Non-Binding Agreements. // Oxford Journal of Legal Studies. – 2019. – Vol. 39. – No. 3. – P. 507.

belgilab berib, algoritmlarning "qora quti" (black box) effekti sharoitida ham huquqiy audit uchun ochiqligini ta'minlashga qaratilgan²⁹.

Britaniya hukumati yangi markazlashgan SI regulyatorini yaratish o'rniga, vakolatlarni Information Commissioner's Office (ICO) kabi mavjud sohaviy regulyatorlar o'rtasida taqsimlash yo'lidan bormoqda. ICO ma'lumotlar muhofazasi va algoritmik qarorlar ustidan nazoratni amalga oshirar ekan, asosan axborot asimmetriyasini bartaraf etishga va shaxsning asoslangan qaror olish huquqini ta'minlashga e'tibor qaratadi. Bu esa yuridik amaliyotda "ekspertlik monopoliyasi" xavfini bartaraf etib, sud nazoratini amalga oshirishda protsessual xolislikni mustahkamlaydi³⁰.

Qat'iy qonunchilikdan voz kechishning iqtisodiy sabablari texnologik gigantlar uchun jozibador investitsiya muhitini yaratish va global bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolish bilan izohlanadi. Yuridik doktrinada bu holat "regulyatorlik raqobati" deb atalib, unda davlatlar innovatsiyalarni bo'g'ib qo'ymaydigan darajadagi huquqiy filtrlar o'rnatishga intiladi³¹. Biroq, bu erkinlik Fuqarolik kodeksida belgilanganidek, boshqa shaxslarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzmaslik majburiyatini bekor qilmaydi³².

Singapur tajribasi ham o'zining mohiyatiga ko'ra Britaniya modeliga yaqin bo'lib, u yerda innovatsiyalarni boshqarishda davlat va xususiy sektor hamkorligi (ecosystem collaboration) ustuvor ahamiyatga ega. Singapurda SI boshqaruvi asosan Shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish komissiyasi (PDPC) tomonidan ishlab chiqilgan ixtiyoriy ko'rsatmalar orqali amalga oshiriladi³³. Bu yondashuv raqamli makonda "huquqiy bo'shliq"ni (accountability vacuum) bartaraf etish uchun huquqiy emas, balki tashkiliy-texnik choralarga urg'u beradi.

Singapurning "Model AI Governance Framework" hujjati algoritmik qarorlar ustidan nazorat o'rnatishda shaffoflik va tushuntirish (explainability) talablarini xalqaro standartlar darajasiga ko'tardi³⁴. Mazkur freymvork doirasida ishlab chiquvchilarga o'z algoritmlarining mantiqiy zanjirini "inson uchun tushunarli" ko'rinishga keltirish bo'yicha metodik tavsiyalar beriladi. Bu esa protsessual

²⁹ Castelvechi D. Can We Open the Black Box of AI? // Nature. – 2016. – Vol. 538. – P. 20-23.

³⁰ Таджиев А. Рақамли далиллар мақбуллигини таъминлашнинг назарий асослари: магистрлик диссертацияси. – Тошкент: ХМҚА, 2025. – Б. 31.

³¹ Zeng J. Artificial intelligence with Chinese characteristics: National strategy, security and authoritarian governance. – Singapore: Palgrave Macmillan, 2022. – P. 88.

³² Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. – Тошкент: Адолат, 2024. – 9-модда.

³³ Personal Data Protection Commission. Model Artificial Intelligence Governance Framework. – Singapore: PDPC, 2020. – P. 20.

³⁴ Thomas A. et al. The internationalisation of cctv surveillance: Effects on crime and implications for emerging technologies. // International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. – 2021. – Vol. 46. – P. 1-22.

huquqda haqiqatni aniqlash majburiyati va algoritmik "noaniqlik" (opacity) o'rtasidagi ziddiyatni yumshatishga xizmat qiladi³⁵.

Ixtiyoriy ko'rsatmalar va texnik audit vositalari algoritmik qarorlar natijasida yuzaga keladigan zararni baholashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Singapurda qo'llaniladigan "A.I. Verify" kabi ochiq manbali audit vositalari algoritmlardagi tizimli noxolislikni (bias) aniqlashda inson nazoratini (human-in-the-loop) ta'minlaydi³⁶. Bu amaliyoalgoritmik xulosalarni baholashda mutaxassis ishtirokini ta'minlash borasidagi milliy islohotlarimiz uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin³⁷.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, Buyuk Britaniya va Singapur modellari raqamli transformatsiya davrida innovatsiya va huquq o'rtasidagi nozik muvozanatni saqlash bo'yicha strategik ahamiyatga ega namunadir. O'zbekiston uchun ushbu tajribalardan foydalanib, SI tizimlarini xavf darajasiga ko'ra toifalash va yuqori xavfli algoritmlar uchun "ayb prezumpsiyasi" yoxud texnik verifikatsiya institutini institutsional mustahkamlash maqsadga muvofiqdir. Zero, texnologik taraqqiyot huquq ustidan nazoratsiz ustuvorlikka ega bo'lmasligi demokratik huquqiy davlatning fundamental talabidir.

Xorijiy davlatlar tajribasini qiyoslaganda barcha yurisdiksiyalar uchun umumiy bo'lgan va "protsessual devor" sifatida tavsiflanadigan muammo — algoritmlarning "qora quti" xususiyatidir. Ushbu fenomen SI algoritmlarining ichki mantiqi, ayniqsa mashina o'rganishi jarayonidagi dinamik transformatsiyalar inson idroki uchun tushunarsiz ekanligini anglatadi, bu esa o'z navbatida qarorlarning mantiqiy asosini tekshirishni va ularning qonuniyligini baholashni qiyinlashtiradi³⁸.

Yuridik nuqtai nazardan, algoritmik "noaniqlik" holati O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining (JPK) 22-moddasida belgilangan haqiqatni aniqlash majburiyatiga tubdan ziddir³⁹. Mazkur norma surishtiruvchi, tergovchi va suddan ish bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan barcha holatlarni har tomonlama va xolisona tekshirib chiqishni talab etadi. Biroq, algoritmlar tomonidan shakllantirilgan xulosalarning "mantiqiy zanjiri" yopiq bo'lgan sharoitda, sudya yoki prokuror algoritm bergan natijaga "ekspertlik

³⁵ Haden C. Assembling the Algorithm for Human Rights Centred AI Regulation. – Hertfordshire: University of Hertfordshire, 2024. – P. 10.

³⁶ Infocomm Media Development Authority. A.I. Verify: An AI Governance Testing Framework and Toolkit. – Singapore: IMDA, 2022.

³⁷ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Тошкент: Адолат, 2024. – 95¹-модда.

³⁸ Castelvechi D. Can We Open the Black Box of AI? // Nature. – 2016. – Vol. 538. – P. 20-23.

³⁹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Тошкент: Адолат, 2024. – 22-модда.

monopoliyasi" natijasida ko'r-ko'rona tayanishga majbur bo'ladi, bu esa protsessual adolat va asoslangan qaror olish huquqiga putur yetkazadi⁴⁰.

Yuridik javobgarlik masalasida zamonaviy huquqiy doktrinada SI ni mustaqil huquq subyekti (shaxs) deb tan olishdan ko'ra, uni huquq obyektiga sifatida tasniflash tendensiyasi hukmronlik qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining (FK) 16 va 81-moddalariga binoan, fuqarolik huquqiy munosabatlarining subyektlari faqat jismoniy va yuridik shaxslar bo'lib, SI tizimlari intellektual faoliyat natijalari yoki ashyolar sifatida e'tirof etiladi⁴¹. Binobarin, SI tizimi yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmaganligi sababli, algoritmlar tomonidan yetkazilgan zarar uchun mas'uliyatni uning ishlab chiquvchisi (developer) yoki operatori (operator) zimmasiga yuklash yagona qonuniy yechim bo'lib qolmoqda.

Javobgarlikni taqsimlashda FKning 333-moddasida belgilangan ayb prinsipi (fault-based liability) markaziy o'rin tutsa-da, SI sharoitida ushbu institut "huquqiy bo'shliq"ga duch kelmoqda⁴². Algoritmlarning avtonom o'rganishi natijasida sodir bo'lgan kutilmagan zararli oqibatlar uchun ishlab chiquvchini "ehtiyotsizlik"da ayblash murakkabdir, chunki tizim ishlab chiqish bosqichida barcha texnik standartlarga muvofiq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu sababli, xalqaro amaliyotda yuqori xavfli SI tizimlari uchun aybdan qat'i nazar javobgarlik (strict liability) modelini qo'llash va jabrlanuvchining huquqlarini ustuvor himoya qilish choralari ilgari surilmoqda⁴³.

Yaponiya tajribasi raqamli dalillarni protsessual legallashtirishda texnologik va huquqiy vositalarning uyg'unligi bilan ajralib turadi. Yaponiyada tergov harakatlari davomida aniqlangan elektron ma'lumotlarning butunligini (integrity) ta'minlash va ularni sud muhokamasida ashyoviy yoki raqamli dalil sifatida qo'llash uchun elektron imzolaridan foydalanish majburiy ekanligi e'tiborga loyiqdir⁴⁴. Bu mexanizm raqamli ma'lumotlarning o'zgartirilmaganligini kafolatlab, JPKda nazarda tutilgan dalillarning maqbulligi (admissibility) mezonlarini ta'minlashda strategik filtr bo'lib xizmat qiladi.

Yapon yurisdiksiyasida raqamli dalillar bilan ishlashda "dalil zanjiri" (chain of custody) qat'iy nazorat qilinadi, bu esa O'zbekiston milliy qonunchiligidagi JPKning 204²-moddasida aks etgan raqamli dalillar tushunchasini amalda tatbiq

⁴⁰ Saeid & Mehrdar Ghaem. Integrated accountability frameworks in algorithmic decision-making. // Digital Law Journal. – 2022. – Vol. 3. – P. 112.

⁴¹ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси (биринчи қисм). – Тошкент: Адолат, 2024. – 16, 81-моддалар.

⁴² Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси (биринчи қисм). – Тошкент: Адолат, 2024. – 333-модда.

⁴³ Haden C. Assembling the Algorithm for Human Rights Centred AI Regulation. – Hertfordshire: University of Hertfordshire, 2024. – P. 10.

⁴⁴ Рустамов А.Ч. Интернетда экстремистик ғояларни тарқатишнинг криминалистик жиҳатлари: магистрлик диссертацияси. – Тошкент: ХМҚА, 2025. – Б. 89.

etish uchun muhim metodologik asosdir⁴⁵. Bunda har bir texnik harakatning yozma yoki elektron shaklda hujjatlashtirilishi, algoritmlar ustidan huquqiy nazoratni o'rnatishda "insoniy agentlik"ni (human agency) saqlab qolish imkonini beradi.

Germaniya tajribasida esa SI natijalarini protsessual legallashtirishda mutaxassis ishtiroki fundamental talab sifatida belgilangan. Germaniya JPK 98a-moddasiga muvofiq, ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarga alohida shaxslarni izlashda yoki elektron arxivlarda avtomatlashtirilgan qidiruvdan foydalanishda maxsus bilimga ega mutaxassisning texnik verifikatsiyasi shart⁴⁶. Bu yondashuv O'zbekistonda 2024-yil 21-noyabrdagi O'RQ-1003-sonli Qonun bilan JPKning 95¹-moddasiga kiritilgan — mutaxassis ishtirokisiz olingan elektron ma'lumotlarning nomaqbulligi haqidagi yangi tartib bilan mazmunan hamohangdir⁴⁷.

Germaniya huquq tizimida "inson ishtiroki" (human-in-the-loop) prinsipi algoritmlarning insonni faqat "raqamli obyekt" sifatida ko'rishga yo'l qo'ymaydi, bu esa JPKning 17-moddasidagi inson qadr-qimmatini hurmat qilish majburiyatini kafolatlaydi¹¹. Algoritmik xulosalar sud uchun majburiy emasligi va ular mutaxassis tomonidan tanqidiy baholanishi shartligi, texnologiyaning huquq ustidan nazoratsiz ustuvorligiga barham beruvchi eng samarali institutsional mexanizm hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qiyosiy tahlil natijalari SI tizimlari ustidan huquqiy nazoratni o'rnatishda nafaqat texnik audit, balki protsessual qonunchilikda "Kibermutaxassis" maqomini mustahkamlash zarurligini ko'rsatmoqda. Yaponiya va Germaniya tajribasidagi elektron imzolar va majburiy texnik verifikatsiya mexanizmlari O'zbekistonda raqamli dalillar maqbulligini ta'minlash va "huquqiy bo'shliq"ni bartaraf etishda konseptual asos bo'lib xizmat qilishi lozim.

Xorijiy tajriba tahlili O'zbekiston milliy qonunchiligi uchun quyidagi xulosalarni taqdim etadi:

1.SI tizimlarini xavf darajasiga ko'ra toifalash mexanizmini joriy etish va sud-tergov faoliyatidagi algoritmlar uchun qat'iy audit talablarini belgilash lozim.

2.Avtomatlashtirilgan qarorlar ustidan "inson ishtiroki" (human-in-the-loop) prinsipini JPK 22-moddasidagi haqiqatni aniqlash majburiyati bilan uyg'unlashtirgan holda protsessual filtr sifatida mustahkamlash zarur.

⁴⁵ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Тошкент: Адолат, 2024. – 204²-модда.

⁴⁶ Электрон судловдан фойдаланишнинг халқаро тажрибаси. Дарслик. – Москва: 2018. – Б. 78.

⁴⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 21 ноябрдаги ЎРҚ-1003-сонли Қонуни. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. – lex.uz.

3. Raqamli dalillarning maqbulligini ta'minlashda JPK 95-1-moddasiga muvofiq maxsus bilimga ega "Kibermutaxassis" instituti rolini oshirish va uning maqomini qonun darajasida aniqlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur innovatsion yondashuvlar texnologik taraqqiyotning huquq ustidan nazoratsiz ustuvorligiga barham berishga va raqamli muhitda inson huquqlarini kafolatlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 21-noyabrdagi O'RQ-1003-sonli Qonuni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son qarori. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
4. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (AI Act). – Strasbourg, 2024.
5. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2024.
6. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2024.
7. NIST. Special Publication 800-101 Revision 1: Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response. – Gaithersburg: NIST, 2014.
8. Zeng J. Artificial intelligence with Chinese characteristics: National strategy, security and authoritarian governance. – Singapore: Palgrave Macmillan, 2022.
9. Department for Science, Innovation and Technology. A pro-innovation approach to AI regulation: White Paper. – London: DSIT, 2023.
10. Saeid & Mehrdar Ghaem. Integrated accountability frameworks in algorithmic decision-making. // Digital Law Journal. – 2022. – Vol. 3.
11. Tadjiyev A. Raqamli dalillar maqbulligini ta'minlashning nazariy asoslari: magistrlik dissertatsiyasi. – Toshkent: HMQA, 2025.
12. Xujakulov S.B. Huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy-metodologik va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish: Monografiya. – Toshkent: O'zR IIV Akademiyasi, 2023.
13. Personal Data Protection Commission. Model Artificial Intelligence Governance Framework. – Singapore: PDPC, 2020.
14. Castelvechi D. Can We Open the Black Box of AI? // Nature. – 2016. – Vol. 538.
15. Zerilli J., Danaher J. The citizen's guide to artificial intelligence. – Cambridge: MIT Press, 2020.

16.Haden C. Assembling the Algorithm for Human Rights Centred AI Regulation.
– Hertfordshire: University of Hertfordshire, 2024.

